

令和5年度年度 卒業論文

サッカーにおける選手位置とパスコースの可聴
化システム

指導教員 北原鉄朗教授

日本大学文理学部情報科学科

奥田真輝

2024年2月 提出

概 要

本研究では、サッカーの状況理解を促すことを目的とした、サッカーの試合における選手の位置関係や動きの情報を可聴化するシステムを試作する。選手の位置関係を把握することは、サッカーの戦況分析に重要なことである。本稿では、初心者にも直感的にサッカーの理解を促すことを目標とし、ボール保持者に対するパスコースの数と向きを音として表現するシステムを試作した。本システムを用いることで、可視化のみの場合よりも対戦状況を効果的に理解できるようになることが期待される。

サッカーの対戦状況を可視化する研究はすでに存在した。一方、サッカー以外の活動の可聴化の研究もすでに数多く存在する。しかし、サッカーの対戦状況を音や音楽で表現する試みは、これまで存在しなかった。アートの世界では、音を可視化したりダンスなどの身体動作を可聴化する試みは広く行われているが、スポーツにおける状況分析を目的としたものではない。

本論文では、ボールを起点として、複数の深さに注目し、パスを受けた選手から広がるパスコースにも着目する。加えて、単なるパスコースだけではなく、選手の瞬間的なスピードや動きに着目して可聴化を行う。実験として、同じシーンの動画を可視化のみの場合と可視化に可聴化を加えた場合で、サッカーに関する質問の正答率にどれほどの差が生まれるのかを比較した。

チーム全体の動きを可聴化したものでは、パスコースの形成のされ方が、フィールドに広く広がっているものと、近い距離に密集しているもので可聴化による理解の度合いに差が生まれた。正しい意図で可聴化結果が伝わった場面では、可聴

化により質問の正答率が数10ポイント上がったが、一方で10ポイント以上下がった場面もあった。スピードの速い選手一人の動きのみを可聴化した質問では、可聴化を加えたことによる正答率はすべての問題で上昇した。本論文では選手の位置座標のみを用いており、選手の体の向きやボールの接地状況などは加味されていないため、可聴化を行う上での着目点を増やすことでより詳細にチームや選手の状況を音に変えることが次なる目標である。

目 次

目 次	iii
図目次	vii
表目次	ix
第1章 序 論	1
1.1 背景	1
1.2 目的	1
第2章 関連研究	3
2.1 サッカーに関する研究	3
2.1.1 サッカーにおける集団プレイの検出とその指標化に向けて [1]	3
2.1.2 トラッキングデータを可視化したサッカーの戦略分析支援シ ステム [2]	3
2.1.3 A Real-Time Sound Rendering Algorithm for Complex Scenes[3]	4
2.2 可視化に関する研究	4
2.2.1 Two algorithms for constructing a Delaney triangulation[4]	4
2.2.2 音の可視化による動的楽譜システム — 「サウンド」の理解 と演奏のためのツール [5]	5
2.2.3 動く図形楽譜の試行と検証 [6]	5

2.2.4	アメリカンフットボールの可視化システムの開発および選手のプレー分析に関する研究 [7]	5
2.2.5	MPS法におけるDelaunay三角形分割法によるポリゴン型壁境界モデルの開発 [8]	6
2.3	可聴化に関する研究	6
2.3.1	運動学習支援を目的とした動作情報における可聴化手法の提案 [9]	6
2.3.2	LuminouStep 踏み込みを可聴化するシステムの研究と開発 [10]	6
2.3.3	月周回衛星かぐや (SELENE) レーザ高度計 (LALT) データの可聴化について [11]	7
2.3.4	CodeDrummer: プログラム実行における関数呼び出しの可聴化手法 [12]	7
2.4	本研究の独自性	7
第3章	提案手法	9
3.1	システム概要	9
3.2	使用したデータ	10
3.3	可視化	11
3.3.1	パスコースの可視化	11
3.4	可聴化	15
3.4.1	ボールの位置の可聴化	16
3.4.2	パスコースの可聴化	17
3.4.3	高速で動く選手の可聴化	17
第4章	実験	19
4.1	使用したデータ	19

4.2	実験詳細	20
4.3	結果	21
第5章	考察	23
5.1	パスコースの本数の考察	23
5.1.1	可聴化で正答率が上がった場面	23
5.1.2	可聴化で正答率が下がった場面	25
5.2	パスコースの広がり方の考察	27
5.2.1	可聴化で正答率が上がった場面	28
5.2.2	可聴化で正答率が下がった場面	30
5.3	速いスピードで移動する選手の考察	32
第6章	結論	35
6.1	結論	35
6.2	今後の課題	36
	参考文献	37

目次

3.1	パスコースの候補の可視化の結果	12
3.2	グラフ構造を用いた可視化の結果	13
3.3	可視化の結果	14
3.4	高速で動く選手の可視化の結果	15
3.5	選手ネットワークの可聴化. 図では右方向に攻めているときのコー トを表し, 図中アルファベットは音名を表す.	16
5.1	動画 C	24
5.2	動画 D	24
5.3	動画 J	26
5.4	動画 K	26
5.5	動画 H	28
5.6	動画 I	29
5.7	動画 J	30
5.8	動画 K	31
5.9	動画 P	32

表 目 次

3.1	トラッキングデータの内容	10
4.1	パスコースの本数と広がりの実験に使用した動画の詳細	19
4.2	スピードの速い選手に関する実験に使用した動画の詳細	20
4.3	パスコースの本数についての結果	21
4.4	パスコースの広がり方の結果	22
4.5	高速で動く選手の実験結果	22

第1章 序 論

1.1 背景

サッカーは、多くの人に楽しまれながら、同時に起こる事象が多く、その時刻における事象をすべて理解することが難しいスポーツである。特に初心者は、ボールばかりに注目してその他の選手の動きなどを把握することが出来ないという者も少なくない。また、音楽には聴覚のみを利用して、複数の楽器や声を同時に理解できるという利点がある。そこで、サッカーにおける視覚だけの理解の難しさと、音楽の視覚を必要としない理解のしやすさに注目した。視覚情報に加えて聴覚情報を用いてサッカーを表現することができれば、サッカーにおける気づきを増やすことができ、よりサッカーの理解を深めることが可能になるのではないだろうか。

1.2 目的

本稿では、サッカーの初心者を対象に、サッカーを音として表現することでチーム状況及び今まで気づくことのできなかつた選手の動きを感覚的に把握することを目指す。サッカーは構成要素が複雑で着目点によっては捉え方が変わり得るスポーツであるが、本稿ではサッカーの試合の選手及びボールの位置情報データから、選手間のポジション及びパスコースを視覚的に表現した上でそれを音として表現する。

第2章 関連研究

2.1 サッカーに関する研究

2.1.1 サッカーにおける集団プレイの検出とその指標化に向けて [1]

サッカーの選手間に構成されるドロネー三角形の周長及びその形状に対して統計的な分析を行い、チームの連動性を評価、指標化している。チーム内の三角形の出現数及びパスコースの数の有効性と試合展開の結びつきを求めたが、パスコースの数は必ずしも得点に結びついているとは言えないことが分かった。

2.1.2 トラッキングデータを可視化したサッカーの戦略分析支援システム [2]

サッカーのトラッキングデータを活用し、仮想空間内のオブジェクトが時間軸情報と同期して動く複数支店環境を提案した。テーブル型のタッチパネルと壁面型のディスプレイを利用しそれぞれに俯瞰始点と個別視点でこらえた空間情報を提示、直感的な空間情報の認識や操作を行うことを達成した。

2.1.3 A Real-Time Sound Rendering Algorithm for Complex Scenes[3]

8つのカメラを用いて、サッカーの試合中の選手の位置を追跡するシステムを提案した。1つひとつのカメラでは、選手を前景検出し、それぞれの選手の測定値を分割するために四角い境界を設けた。それぞれ別のカメラから取得された測定データを照合し、全体的な測定値と合わせることで推定値の更新に使用された。一つのカメラに複数人の選手が同時に写り込んだ場合と、多くの選手が一か所に密集した場合には、正しく選手の認識ができず、トラッキングエラーが起こってしまった。それ以外の場面では、おおむね正しく選手の位置を特定しトラッキングできた。

2.2 可視化に関する研究

2.2.1 Two algorithms for constructing a Delaney triangulation[4]

平面上の N 個の点の上で、ドロネー三角形分割を行うための2つのアルゴリズムを提示し比較を行った。1つ目は、分割統治的によるアルゴリズムで、実行時間は $O(N \log N)$ であった。もう一つのアルゴリズムは反復的なもので、平均的は実行時間では1つ目のアルゴリズムに匹敵するが、最長の場合 $O(N^2)$ の実行時間を要した。

2.2.2 音の可視化による動的楽譜システム — 「サウンド」の理解と演奏のためのツール [5]

楽器演奏を通じて音の理解力を身に着けるために、サウンドの変化をリアルタイムに記譜し、楽譜として作成されるシステム「On Gaku」を提案した。演奏の経験や、音楽の経験値に関わらず、リアルタイムに変化していく視覚情報によって音楽の自然な認識を達成した。

2.2.3 動く図形楽譜の試行と検証 [6]

楽譜は演奏者の技量によって情報が保管されるものであり、楽譜だけでは情報が不足しているという問題の解決のため、楽譜の動的な拡張を試みた。楽譜を90度回転させたうえで演奏するなど、解釈や表現の幅を広げることが出来たが、すべての演奏者に同じ解釈を与えられないという点においては五線譜と同じ課題となり、根本の問題解決にはつながらなかった。

2.2.4 アメリカンフットボールの可視化システムの開発および選手のプレー分析に関する研究 [7]

スポーツ×ICTに関わる研究を調査し、アメリカンフットボールにおける現状把握と効果的な活用方法を模索し、プレーデータの可視化システムを開発した。選手にセンシング機器を着用しデータを収集し、選手の巧拙の指標としてパス成功率を算出し、選手の行動パターン及び、選手間の相性を可視化することを達成した。

2.2.5 MPS法におけるDelaunay三角形分割法によるポリゴン型壁境界モデルの開発 [8]

東日本大震災における津波による被害を受け、津波氾濫流の被害メカニズムを解析する目的で、ポリゴン境界の複雑な壁面境界での計算の安定化を図るため、ドロネー分割法による自動計算及び分析を行った。ドロネー分割法を用いて、海面の複雑な曲面や構造物を構築し、波面の減少を再現にかかる計算速度の向上に成功した。

2.3 可聴化に関する研究

2.3.1 運動学習支援を目的とした動作情報における可聴化手法の提案 [9]

視野を制限せず、腕の加速度、角速度、位置情報といった動作状況からを音響情報に変換する手法を提案した。各関節の屈曲運動や動作を加速度、角速度、位置情報などから音量、FM・AM合成のモジュレータ周波数、音高にそれぞれマッピングし、可聴化した上、教師データと比較することで動作イメージの確認を行い、運動学習支援に用いた。

2.3.2 LuminouStep 踏み込みを可聴化するシステムの研究と開発 [10]

タップダンスの表現性をコンピュータを用いて拡張することを目的とし、タップダンスの踏み込むに合わせて音の再生とLED光の提示を行うシステム「LuminouStep」を開発した。スニーカーに4つの圧力センサを敷き、センサごとにそれ

ぞれ別の音を再生し、その音に従ってスニーカーに装着されたLEDを様々な色に発行させた。

2.3.3 月周回衛星かぐや (SELENE) レーザ高度計 (LALT) データの可聴化について [11]

月周回衛星「かぐや」では、月面にレーザ光を発射し、その反射時間により高度を計測することで、地形の騎乗や高度を精密に測定する。その高度データを可視化すると同時に、高さに応じた音を奏でることで、実感として高さを感じる可聴化システムを提案した。

2.3.4 CodeDrummer: プログラム実行における関数呼び出しの可聴化手法 [12]

プログラミングにおける、関数、メソッド等のプログラムの構造及びアルゴリズムの学習支援の手法として、可視化と可聴化によってプログラミングをエンタテインメント的に楽しむ手法を提案した。プログラムの呼び出し順序や深さをリズムパターンに変換し、ドラム音のリズムパターンとして表現した。3つの言語や特徴の異なるプログラムでシステムを検証し、プログラムの特徴と可聴化結果を検証し、音の多さやテンポの違いから各手法の効果や利点などを考察した。

2.4 本研究の独自性

従来の研究では、スポーツに関するデータを可視化する研究は数多く存在し [7]、本研究で扱うサッカーでも、可視化結果をもとにした戦術分析は一般的に主流になりつつある [1][2]。可聴化においては、宇宙や医療の場面で用いられることはあったが、サッカーにそれを用いた研究は今まで行われてこなかった。

本研究では、サッカーを直感的に理解することを目的とし、トラッキングデータから選手の動きや戦況を可聴化するシステムを提案する。既存の研究においても、サッカーの可視化とその分析は行われているが、それはサッカーの知識や経験がある人が見て初めて理解できるものであり、普段からサッカーを見ていない人にとっては理解が難しいものである。そこで、サッカーにおける特徴的な動きや戦況を音として聴くことでサッカー初心者でも直感的にサッカーの理解が深まるのではないだろうか。

第3章 提案手法

3.1 システム概要

本研究では、次の事柄を可視化、可聴化にて表現する。

1. ボールを保持した選手からの相手ゴールへの近さ.
2. ボール保持者からのパスコースの多さ.
3. ボールをパスした後のさらなるパスコース.
4. ボールから離れた選手の特徴的な動き.

上記の1.~4.は、画面上にボールの位置、各選手の位置を点として、パスコースを辺として可視化することで表現する。しかし、同時にいくつも情報を得て理解するのは簡単ではない。そこで、可視化に加えて次の方針で可聴化を行う。

1. ボールを持つ選手の位置を、和音のルート音として表す。相手のゴールに近いほど高い音を与えられる。
2. ボールを持つ選手がパス可能なパスコースを特定する。
3. パスコース先の座標に基づいて選んだ音を1.のルート音と合わせて鳴らすことで、和音を構成する。パスコースが複数ある場合は音の低い音から順に鳴らす。
4. ボールから離れた位置の特徴的な動きを音で示す。

以上の方針で可聴化を行うと、初めにボールを示す音の高さからフィールド内で相手ゴールにどれほど近いのかおよその位置と、ボールが前向きもしくは後ろ向きに移動しているのかが分かる。それに加えて、ボールを保持した選手からパスコースのが形成されている瞬間に、選手から選手へパスコースが長く伸びるほど離れた音になるように音が広がっていき、パスコースがどれほどの距離まで、連鎖的につながっているのかを読み取ることが出来る。

3.2 使用したデータ

試合のデータは、データスタジアム株式会社より提供を受けたトラッキングデータ(表3.1)を使用する。1/25秒単位でフレーム番号、選手、ボールに関する情報が記録されたデータとなっている。フレーム番号は、フレームを特定するための独自の番号を用いている。次に選手情報については、フィールドにいるプレイヤー11人×2チームの計22人分の情報が記録されている。

表 3.1: トラッキングデータの内容

データ項目	説明
GameID	試合を一意に特定する ID
Frame	トラッキングシステムのフレーム番号
HA	ホーム/アウェイ特定用のフラグ。1:ホーム 2:アウェイ 0:ボール
NO	選手の背番号。ボールの場合は0
x座標	-5250~5220の値をとる。ピッチサイズは105m×68mの105m側
y座標	-3400~3400の値をとる。ピッチサイズは105m×68mの68m側
スピード	選手、ボールのスピードを表し、単位はkm/h

3.3 可視化

1/25 秒ごとに両チームの選手とボールの座標を，その座標を中心とした円で表す．各チームはそれぞれ別の色で区別し，ボールは黒色で表す．また，選手間でパスが行われる際，ボールはパスの出し手の選手から受け手の選手までの等速直線運動を行うものとする．

3.3.1 パスコースの可視化

また，ボールを保持する選手を P_0 ， P_0 から伸びた選手を $P_i (i = 1 \dots I)$ ，その子に当たる選手を $P_{ij} (j = 1 \dots J)$ ，さらにその子に当たる選手を $P_{ijk} (k = 1 \dots K)$ と定義する．パスコースの可視化を以下の3つの手順で行う．

ドロネー図を用いた可視化

ドロネー三角形による三角形分割アルゴリズム [4] を使い，パスコースの候補となる辺を描画する (図 3.1)．

図 3.1: パスコースの候補の可視化の結果

深さ3までの辺のみを残す

ドロネー図として作られた辺の中で、ボール起点の深さ3のグラフ構造となるように、辺を残す。具体的には、ボールを保持する選手を P_0 とすると、 P_0 を頂点とする辺 P_0P_i ($i \neq 0$)、各 P_i を頂点とする辺 P_iP_{ij} 、各 P_{ij} を頂点とする辺 $P_{ij}P_{ijk}$ を残す (図 3.2).

図 3.2: グラフ構造を用いた可視化の結果

チーム B の選手の位置をもとにパスコースを減らす

チーム A の選手がパスを受ける際、近くにチーム B の選手がいた場合、ボールを奪われてしまう場合がある。この場合パスコースとして有効とは言えないため、このような選手をパスコースから除く (図 3.3)。辺 P_0P_i をパスコースから残す条件は以下の通りである。

1. チーム B の各選手 B_l に対して、ボールの位置からの距離 P_0B_l を求める。
2. $P_iB_l < P_0B_l \times 4 / 22$ のとき、 B_l が追いつける範囲に P_{ij} がいると考え、パスコースから除く。

2015年にJリーグが発表したデータでは、15m未満の平均パススピードはおよそ8m/sであり時速に直すとおよそ28km/hである。上記の式では、パスの長さは限定しないため、中速のスピードでボールが移動したときとして、ボールが22 m/sで移動したとき、選手 B_l が4 m/sで移動している場合にボールまで移動できる範囲と仮想的に定め、定式化した。

図 3.3: 可視化の結果

以下, P_i, P_{ij}, P_{ijk} は除外後のパスコースの頂点を表す.

高速で動く選手の可視化

ボールを保持している選手から、10m以上離れた位置、かつボール保持者よりも相手ゴールに近くに位置している選手が、時速15km/h以上のスピードで走っているとき、該当する全選手を黄色く描画し、その選手への線を引く(図3.4).

図 3.4: 高速で動く選手の可視化の結果

3.4 可聴化

ボールの位置と、上で求めたパスコースを音として表す。これらのデータをMIDIノートナンバーに変換し、MIDI Note Onメッセージを送出する。現在の実装では、アコースティックピアノの音色が使われる。

3.4.1 ボールの位置の可聴化

図 3.5: 選手ネットワークの可聴化. 図では右方向に攻めているときのコートを表し, 図中アルファベットは音名を表す.

2/5 秒ごとにボールを表す点の座標を MIDI ノートナンバーに変換する. ボールが相手ゴール近くに位置しているときほど高い音が鳴るように, 図 3.5 に従いフィールドを縦方向に7ブロックに分割し, ブロックが A チームのゴールから B チームのゴールに1ブロック近づくごとに2度上昇するようにボールのノートナンバーを与える. 後述する可聴化と不協和音を生じないように, これらの音符はハ長調のダイアトニックスケールの中から選ばれている.

3.4.2 パスコースの可聴化

チーム A の選手がボールを保持した瞬間に、上で求めたパスコースの特徴を可聴化する。この可聴化により、ボールを起点として選手から選手へ音が連鎖的に与えられていく。パスの出し手から受け手が相手ゴール側にいた場合は受け手に出し手より高い音が、自陣側の場合は受け手に出し手より低い音が与えられる。この手順により、ボールよりどちらのゴール側にどれほどの距離に何人の選手がいるのかを音に変換する。

- P_0 に決定した音のノートナンバーを与える。
- P_0 から $P_1 \dots P_l$ までの選手間の距離を測る。
- 選手間の距離 5m ごとに 2 度離れたノートナンバーを P_i にそれぞれ与える。
 P_i が P_0 より B チームのゴールに近い場合は、 P_0 よりも高い音を、 P_i が P_0 より A チームのゴールに近い場合は、 P_0 よりも低い音を与える。
- P_i から $P_{i1} \dots P_{ij}$, P_{ij} から $P_{ij1} \dots P_{ijk}$ に対してもそれぞれ距離を測り、それぞれノートナンバーを与える。
- パスコース内の選手の音を、低い順に一気に鳴らす。

3.4.3 高速で動く選手の可聴化

ボール保持者から離れた位置でハイスピードで走っている選手の動きを可聴化する。可聴化の対象となる選手は、図 3.4 で黄色く可視化した選手であり、この選手を $P_s (s = 1 \dots S)$ と呼ぶ。

1. 2.2.2 節で根ノードの選手に与えた音に対し、ボールから P_s までの距離を測り、2m につきボールの音よりも 2 度高い音のノートナンバーを与える。

2. P_s のスピードに応じて、音を等間隔で鳴らす.

- P_s が 20m/s 未満の時, 1/5 秒間隔.
- P_s が 20m/s 以上 25m/s 未満の時, 2/25 秒間隔.
- P_s が 25m/s 以上のとき, 1/25 秒間隔.

第4章 実 験

本システムを用いて、可視化結果と可聴化結果に対する、サッカーに関する質問の正答率を比較する。

4.1 使用したデータ

実験に使用したデータを表 4.1, 表 4.2 に示す。表 4.1 における面積とは、パスコースを形成する全選手を繋ぐことでできる多角形の面積を指し、単位は m^2 である。

表 4.1: パスコースの本数と広がりの実験に使用した動画の詳細

動画 1	動画 2	動画 1 の本数	動画 2 の本数	動画 1 の面積	動画 2 の面積
A	B	9	5	904	118
C	D	12	13	1115	346
E	F	8	11	1624	525
F	G	11	20	525	1456
H	I	9	13	705	579
J	K	10	15	2100	3527
D	L	13	12	346	1287
E	I	12	11	1101	525
H	L	9	12	705	1287
D	M	13	12	346	1101

表 4.2: スピードの速い選手に関する実験に使用した動画の詳細

動画	スピードの速い選手
N	なし
O	なし
P	あり
Q	あり
R	なし
S	あり
T	あり
U	なし
V	あり
W	なし

4.2 実験詳細

以下の3項目において、可視化のみを見た場合と、可視化に加えて可聴化結果を聞いた場合の正答率を比較する。

パスコースの数に関する実験

参加者に2つのシーンが含まれる動画を10セット提示し、その後にそれぞれどちらのシーンにより多くのパスコースが含まれているかの質問を行った。表 4.3 に、実際のパスコースの数に基づいた、可視化と可聴化から読み取ったパスコースの多さに関する質問の正答率の比較を示す。

パスコースの広がりに関する実験

参加者に2つのシーンが含まれる動画を10セット提示し、その後にそれぞれどちらのシーンによりパスコースが広がっているかの質問を行った。パスコースの広がり方とは、パスコースが形成する全選手を繋いだ多角形の面積

の大きさをパスコースの広がり方と定義した。表 4.4 に、実際のパスコースの広がり方に基づいた、可視化と可聴化から読み取ったパスコースの多さに関する質問の正答率の比較を示す。

速いスピードで移動する選手に関する実験

参加者に動画を 10 本提示し、どの動画に速いスピードで移動している選手が存在していたか質問を行った。表 4.5 に、実際の選手の動きに基づいた、可視化と可聴化から読み取ったハイスピードで動いた選手に関する質問の正答率を示す。

4.3 結果

表 4.3: パスコースの本数についての結果

比較動画	可視化	可聴化	増減
A & B	92	97	+5%
C & D	67	79	+11%
E & F	98	94	-6%
F & G	72	55	-28%
H & I	90	87	-2%
J & K	66	57	-11%
L & D	97	86	-11%
I & E	93	77	-15%
L & H	38	71	+33%
M & D	67	73	+6%

表 4.4: パスコースの広がり方の結果

比較動画	可視化	可聴化	増減
A & B	90	94	+4%
C & D	88	86	-2%
E & F	11	23	+12%
F & G	52	51	-1%
H & I	50	73	+23%
J & K	88	73	-15%
L & D	87	76	-11%
I & E	62	46	-12%
L & H	43	64	+19%
M & D	15	19	+4%

表 4.5: 高速で動く選手の実験結果

問題番号	可視化	可聴化	増減
N	89	95	+6%
O	100	100	±0%
P	87	100	+13%
Q	97	97	±0%
R	97	98	+1%
S	82	88	+6%
T	89	100	+11%
U	89	97	+12%
V	92	93	+1%
W	98	100	+2%

第5章 考察

これらの実験結果から考察を行う。パスコースの本数と広がりについての実験では、可聴化によって結果が良くなったものとそうでないものがあった。一方、早い選手の動きについての実験では、すべての質問において、可聴化によって数値が上昇した。それぞれの試合の状況に着目して、考察する。

5.1 パスコースの本数の考察

5.1.1 可聴化で正答率が上がった場面

図 5.1, 5.2 は、表 4.4 における動画 C と D でパスコースが描画された瞬間である。この動画の比較では、可視化のみの場合では正答率は 67% だったのに対し、可聴化を加えた場合では正答率が 79% になり、正答率が 11 ポイント上昇した。表 4.1 において、図 5.1, 5.2 を比較すると、図 5.1 はパスコースが 12 本、図 5.2 では 13 本なので、図 5.2 の場面の方が多くのパスコースが形成されているため、動画 D が 2 択問題の答えである。

図 5.1: 動画 C

図 5.2: 動画 D

図 5.1 の場面の映像を観察すると、ボールの移動スピード図 5.2 の場面に比べると遅く、パスコースの描画は数秒間続いた。本システムでは、ボールが選手間で

移動し終えた瞬間に和音が構成される。そのため、複数人間でのボールの移動速度がゆっくりである場合は、それぞれの和音同士の間隔は長くなる。対して、図 5.2 の場面では、ボールが複数人の間で素早く動き、パスコースの描画が瞬時に変わり、その都度パスコースを表す和音が生成されていた。これらのことから、図 5.2 のような瞬時に状況が変わる場面においては、可視化だけではパスコースの形成された一瞬を認識できなかったが、可聴化が加わったことでパスコースが形成された一瞬が音に変換されたことでパスコースの数に気づくことが可能になったと推測できる。その結果、可聴化の方が高い正答率になったと考察した。

5.1.2 可聴化で正答率が下がった場面

図 5.3, 5.4 は、表 4.4 における動画 J と K でパスコースが描画された瞬間である。この動画の比較では、可視化のみの場合では正答率は 66% だったのに対し、可聴化を加えた場合では正答率が 57% になり、正答率が 11 ポイント下がってしまった。表 4.1 において、図 5.3, 5.4 を比較すると、図 5.3 はパスコースが 10 本、図 5.4 では 15 本なので、図 5.4 の場面の方が多くのパスコースが形成されているため、動画 K が 2 択問題の答えである。

図 5.3: 動画 J

図 5.4: 動画 K

図 5.3, 5.4 の可視化結果を時間をかけて観察し比較すると, 実際には図 5.4 の場面の方が 5 本パスコースが多いが, 一見した限りでは, どちらのシーンの方がパス

コースが多いかは明確には分かりにくい。そこで、1つひとつのパスコースの長さに注目して観察すると、図5.3の場面では、すべてのパスコースがある程度均等な距離を保って構成されているのに対し、図5.3の場面では、図内右上のように一か所に選手が密集している部分もあれば、中央部のように選手間の距離が数10mほど離れている部分もある。本システムでは、ボールを起点に選手間のパスコースの距離に基づいて各選手を表す音を決定している。3.4.2節でも述べたように、本システムでは、パスコースが5m離れるごとに2度高い(低い)音をパスの受け手の選手に伝達していく。その結果、ある選手から複数人の選手にパスコースが構成されていたとしても、その全選手が5m以内に位置していた場合、すべて同じ音として与えられてしまう可能性がある。さらに、本システムでは、選手に与えられた音は低い音から順に示されるため、同じ音を構成する選手を示すは同じタイミングで鳴らされてしまう。

図5.4では、実際には多くのパスコースがあるのにも関わらず、パスコースを音に変換したときに、パスコースの数が正しく受け取られなかった可能性がある。一方で、図5.3の場面では、パスコースの数を構成する選手の数が、正しく実験協力者に伝わっていると推測した。以上の条件により、可視化では多くのパスコースがあるように見えていたものが、可聴化により認識しづらくなったことが、可聴化があるときの方が正答率が下がった原因と考察した。

5.2 パスコースの広がり方の考察

この実験では、パスコースの広がり方を、音の数よりも音の広がり方や、最高音と最低音の差と定義し、2つの動画の比較を行っている。

図 5.6: 動画 I

図 5.5 と図 5.6 では、選手の作るパスコースの形状は異なるが、図 5.5 では均等にスペースを空けて選手が位置している一方、図 5.6 では、近い距離に複数の選手が集中している部分がある。図 5.5 に注目すると、パスコースを構成する選手の数には図 5.6 に比べて少ないが、一番左端の選手から伸びる 4 本のパスコースのように、長いパスコースが多い。この状況を音に変換すると、音と音の間隔及び音の高さの差がはっきり聴きとりやすいものになる。一方で図 5.6 に注目すると、右下のボール保持者周辺に 4 人の選手が密集している。5.1.2 節でも同じ内容に触れたが、選手同士の距離が近いと、可聴化の結果が音の数が少なくまとまった音として変換される。この結果、図 5.5 では音の数は少ないが音域が広くはっきり聴きとれるものとなり、図 5.6 では音域も図 5.5 より狭く、連打音のような和音になった。

以上のことから、可聴化を行うことで、フィールド内の選手の広がり方が、図 5.5 では分かりやすい和音に変換されたことにより、正答率が上昇につながったと考察した。

5.2.2 可聴化で正答率が下がった場面

図 5.7, 5.8 は, 表 4.4 における動画 J と K でパスコースが描画された瞬間である. この動画の比較では, 可視化のみの場合では正答率は 88% だったのに対し, 可聴化を加えた場合では正答率が 73% になり, 正答率が 11 ポイント下がってしまった. 表 4.1 において, 図 5.7, 5.8 を比較すると, 図 5.7 はパスコースによって構成された多角形の面積が 2100m^2 , 図 5.8 では 3527m^2 なので, 図 5.8 の場面の方がパスコースが広い範囲を占めているため, 動画 K が 2 択問題の答えである.

図 5.7: 動画 J

図 5.8: 動画 K

図 5.7 と図 5.8 を比較すると、選手たちが創る面積は、動画 K の方が大きいですが、可聴化ありで行った実験では、動画 J の方が大きいと誤って伝わった人数が増えた。その原因として図 5.7 のパスコースの構造は図 5.8 よりも縦に長細い。パスコースの連鎖が縦に長細いものになると、音と音の間隔が空き、音域が広いものになる。一方で、図 5.8 の場面では、ボールから最も遠い選手までの距離は図 5.7 よりも短いですが、フィールド内の縦にも横にも広く選手が分布している。この状況を音に変換すると、音域は図 5.7 よりも狭いが、音の数が多く音同士の間隔も狭いものになる。音域でパスコースをすべて縦に見たときの広がり方は表現できたが、そこから横方向に伸びるようなパスコースの広がり方が音を介することで伝わりづらくなった可能性がある。これらのことから、可聴化を加えることで誤った認識を与えた人数が増えてしまったと考察した。

5.3 速いスピードで移動する選手の考察

速いスピードで移動する選手に関する実験においては、すべての動画で可聴化が可視化以上の正答率を記録した。図5.9は表4.5における動画Pで使用した動画で速いスピードで移動する選手及びその選手へのパスコースが描画された瞬間である。この動画を見て、該当する選手を見つけ回答できた実験協力者は、可視化のみの場合は87%、可視化に可聴化も加えた場合は100%であった。

図 5.9: 動画 P

本システムでは「可視化だけでは気づきにくいことに、可聴化を加えることで気づけるようになる」ことを目的としている。図5.9の場面では、可聴化を加えることで、実験対象者全員が速いスピードで移動する選手の動きに気づくことができた。また、表4.5に示した通り、すべての動画において可聴化を加えた場合の正答率が可視化のみの時の正答率以上の数値を記録した。

速いスピードに関する可聴化では、チーム全体の動きをとらえるのではなく、チーム全体の動きの中で、特徴的な動き出し(本稿ではスピードの速い選手)一人

だけに注目して処理を行っている。チーム全体を把握するのではなく、一人のみの動きに「気づく」ための可聴化は、ユーザに伝わってほしいことが音として正しく認識されていることが分かった。

第6章 結論

6.1 結論

本稿では、サッカーの試合における選手の位置関係や動きの情報を視覚と聴覚で表現するシステムを試作した。サッカーのトラッキングデータから、選手の位置関係を音と結び付けることで、サッカーのパスコース形成に関する状況を音として表現した。

実験では、単独の選手のスピードや動きに注目した可聴化では、すべての問題において可視化のみの場合より可聴化ありの場合の方が正しく状況が認識されており、「気づきにくいことに音を聞くことで気づく」という目的は、達成できていた。一方で、パスコースの多さやその広がり注目した可聴化では、選手のフィールド内の位置関係や人数によって、精度が大きく上下してしまった。パスコースが広い範囲で形成され、かつ各選手間が数10mほどの距離感を均等に保っている場合は、チームのパスコースの形成状況が音を介しても正しく認識されていたが、選手が数m程度の距離感で複数人集まってしまった場合などは、選手の数や距離感が、音を聞くことにより理解が難しくなってしまった。本来は「選手が近い距離で集まっている状況ではパスがつながりにくい」という状況が音からユーザに伝わるのが理想であるが、ユーザにとっては音の数と音高だけではそこまでの理解は難しいようだった。このように、選手間の距離とそれによる音の決定方法については完全ではないものであった。

6.2 今後の課題

本論文の実験では、選手の密集度合いが、可聴化の精度を大きく変動させていることが分かった。サッカーでは、パスを行うに適した距離や位置関係があるはずであるが、本研究ではそのような位置関係などは考慮されておらず、より精度を高めるためには、有効なパスコースのみを絞り込む必要がある。サッカーでは、体の向きや、動き出しのタイミングなどが瞬時に変わり、一瞬の変化によって行われるプレイの結果が大きく左右される。可視化、可聴化を行う上で必要な変数は、着目点を変えることでほぼ無限に作り出すことが出来る。しかし本稿では、選手及びボールの位置情報データにのみ着目しており、選手の体の向きや選手やボールが接地しているかなどの状況は本システムの制作においては考慮されていない。サッカーの様々な要素をデータとして取り入れることが出来れば、より情報量の多い可聴化を達成できることが出来る可能性がある。今後はこれらの要素にも注目し、よりサッカーの理解に役立てることのできるようなシステム開発に取り組んでいきたい。

参考文献

- [1] 新井優太, 家富洋, 清水千弘, サッカーにおける集団プレイの検出とその指標化に向けて, 人工知能, 34 巻, 4 号 (2019)
- [2] 権藤 聡志, 樽川 香澄, 井上 智雄, 岡田 謙一, トラッキングデータを可視化したサッカーの戦略分析支援システム, 情報処理学会 (2014)
- [3] Michael Wand, Wolfgang StraBer ,:A Real-Time Sound Rendering Algorithm for Complex Scenes,ISSN 0946-3852(2003)
- [4] D. T. Lee , B. J. Schachter ,:Two algorithms for constructing a Delaunay triangulation, International Journal of Computer&Information Sciences volume 9, pages219–242 (1980)
- [5] 平山 晴花, 音の可視化による動的楽譜システム — 「サウンド」 の理解と演奏のためのツール —, 可視化情報, Vol.40 No.158 (2020)
- [6] 宮下芳明, 西本一志, 動く図形楽譜の試行と検証, 社団法人映像情報メディア学会技術報告 (2005)
- [7] 山本 雄平, 田中 成典, 姜 文淵, 中村 健二, 田中 ちひろ, 清尾 直輝, アメリカンフットボールの可視化システムの開発および選手のプレー分析に関する研究, 情報処理学会 (2018)
- [8] 佐々木 智, 小笠原 敏記, MPS 法における Delaunay 三角形分割法によるポリゴン型壁境界モデルの開発, 土木学会論文集 B2 (2012)

- [9] 高野衛, 安藤大地, 笠原信一, 運動学習支援を目的とした動作情報における可聴化手法の提案, 情報処理学会インタラクシオン, (2017)
- [10] 菊川裕也, 馬場哲晃, 串山久美子, LuminouStep 踏み込みを可聴化するシステムの研究と開発, エンタテインメントコンピューティングシンポジウム (2014)
- [11] 祖父江 真一, 荒木 博志, 田澤 誠一, 野田 寛大, 奥村 隼人, 東泉 一郎, 島田 卓也, 比嘉 聡, 小林 江里子, 月周回衛星かぐや (SELENE) レーザ高度計 (LALT) データの可聴化について, 日本リモートセンシング学会 (2008)
- [12] 佐藤 和哉, 平井 重行, 丸山 一貴, 寺田 実, CodeDrummer: プログラム実行における関数呼び出しの可聴化手法, 情報処理学会, (2011)

謝 辞

指導教員である北原鉄朗教授には，本研究を進めるにあたり，手厚いご指導をいただきました。ここに感謝の意を表します。